

A EFICIÊNCIA DO MÉTODO PILATES EM PACIENTES COM LOMBALGIA: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 20/05/2024](#)

THE EFFICIENCY OF THE PILATES METHOD IN PATIENTS WITH LOW BACK PAIN: A LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11219211

Ana Letícia Gomes Favacho¹

Gabriele Nogueira Rezende¹

Thaiana Bezerra Duarte²

Resumo

Introdução: A lombalgia, uma condição comum entre adultos, é caracterizada por desconforto na região abaixo das costelas e acima da região glútea, podendo irradiar para a perna e é considerada crônica após três meses. Essa dor, conhecida também como lumbago, tem múltiplas origens como questões posturais, inflamação e hérnia de disco. Ela não é uma doença específica, mas uma dor variada em suas causas. Neste cenário, estudos destacam o Pilates como uma alternativa eficaz no tratamento dessa condição. **Objetivo:** Destacar a eficiência do método Pilates para pacientes com lombalgia, por meio de uma revisão de literatura. **Materiais e métodos:** A pesquisa é uma revisão da literatura buscando materiais nas bases de dados SciELO, LILACS e BVS. O período

de análise foi de 10 anos (2013 a 2023) para trabalhos em Português e Inglês, sendo realizado entre março e abril de 2024. **Resultados:** A pesquisa inclui sete estudos clínicos, com um total de 198 participantes com idade entre 18 à 71 anos. Reforça os benefícios do método Pilates para o fortalecimento dos músculos profundos do core, progressão e incorporação de técnicas adequadas quanto à respiração, adaptação e monitoramento regular do paciente de acordo com sua individualidade.

Conclusão: Essa pesquisa teve por intuito destacar a importância contínua de estudos comparativos e de longo prazo para aprimorar o entendimento sobre as terapias mais eficazes para a dor lombar. O progresso nesse campo não apenas beneficia os pacientes, proporcionando alívio e melhora na qualidade de vida, mas também guia os profissionais de saúde na tomada de decisões embasadas em evidências científicas.

Palavras-chave: Fisioterapia. Dor lombar. Tratamento. Pilates.

Abstract

Introduction: Low back pain, a common condition among adults, is characterized by discomfort in the region below the ribs and above the gluteal region, which may radiate to the leg and is considered chronic after three months. This pain, also known as lumbago, has multiple origins such as postural issues, inflammation, and herniated discs. It is not a specific disease but rather a varied pain in its causes. In this scenario, studies highlight Pilates as an effective alternative in the treatment of this condition. **Objective:** Highlight the efficiency of the Pilates method for patients with low back pain through a literature review. **Materials and Method:** The research is a literature review seeking materials in the SciELO, LILACS, and BVS databases. The analysis period was ten years (2013 to 2023) for works in Portuguese and English, conducted between March and April 2024. **Results:** The research includes seven clinical studies, with a total of 198 participants aged 18 to 71 years old. It reinforces the benefits of the Pilates method for strengthening the deep core

muscles, progression, and incorporation of appropriate breathing techniques, adaptation, and regular monitoring of the patient according to their individuality. **Conclusion:** This research aimed to highlight the ongoing importance of comparative and long-term studies to enhance understanding of the most effective therapies for low back pain. Progress in this field not only benefits patients by providing relief and improving quality of life but also guides healthcare professionals in making evidence-based decisions.

Keywords: Physiotherapy. Low back pain. Treatment. Pilates.

1. INTRODUÇÃO

A coluna vertebral é a base fundamental do corpo humano, constituindo-se dos corpos vertebrais que formam seu principal suporte. Cada segmento da coluna possui características específicas, com sete vértebras cervicais, doze torácicas, cinco lombares, cinco sacrais e quatro coccígeas. A conexão entre as vértebras ocorre através das articulações posteriores entre os corpos vertebrais e os arcos neurais. Essas articulações proporcionam estabilidade e flexibilidade à coluna, sendo essenciais para a mobilidade do tronco, manutenção da postura, equilíbrio e sustentação de peso (Frank, 2018; Nih, 2024). Além disso, a coluna vertebral desempenha um papel crucial na proteção da medula espinhal e dos nervos que se ramificam a partir dela, garantindo a transmissão eficiente de sinais nervosos pelo corpo (Frank, 2018).

A lombalgia é uma condição muito comum entre adultos, caracterizada por desconforto abaixo das costelas e acima da região glútea, podendo ou não irradiar para a perna, é considerada crônica se persistir por mais de três meses. Também conhecida como lumbago ou ainda dor lombar, não é uma doença específica, mas um tipo de dor com diversas origens que podem englobar questões posturais, inflamação, hérnia de disco, entre outras (Into, 2024). Esta condição abrange uma ampla variedade de

sintomas e é uma das principais causas de morbidade e incapacidade, ficando atrás apenas das dores de cabeça (Hoy *et al.*, 2010; Maher *et al.*, 2017). Dados provenientes da Organização Mundial de Saúde (OMS) relatam que de cada 10 pessoas, ao menos 8 delas já tiveram ou terão dores na região lombar (Lemos, 2021). No que se refere a incidência da lombalgia, um estudo feito por Saes *et al.* (2023) embasado na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, pesquisa esta feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) teve como amostra 90.846 sujeitos, dos quais 19.206 pessoas, o que equivale a 21,1% do total de participantes declararam sofrer com algum problema na coluna, o que engloba não só a lombalgia, mas também dores crônicas nos discos, costas e pescoço.

Ainda segundo Saes *et al.* (2023), dentre estes 19.206 indivíduos, 57% deles eram do gênero feminino e 41,7% tinham idade igual ou maior a 65 anos. Outro estudo, este da autoria de Carvalho *et al.* (2018) buscou levantar dados sobre a prevalência de dores crônicas na população brasileira e teve como público respondente 27.345 pessoas. Dentre este montante, Carvalho *et al.* (2018) em sua pesquisa perceberam que a lombalgia crônica primária foi mencionada por 59,85% dos entrevistados, sendo que do total de 27.345 respondentes, 84,6% eram do sexo feminino e 57,28% dos participantes informaram que sofrem com dores crônicas e continuadas nos últimos 3 meses que antecederam a realização do estudo.

O diagnóstico começa com uma análise detalhada da história do paciente e um exame físico completo. Dentre os fatores que podem corroborar para a ocorrência de lombalgia, pode-se mencionar: a) sobrecarga mecânica; b) posturas equivocadas; c) hérnia de disco. Fatores como histórico de tabagismo, idade avançada, perda de peso e histórico de câncer devem ser levados em consideração, pois aumentam o risco de problemas mais graves (Silva, 2015; Cruz-Díaz *et al.*, 2020). Enfatiza-se que além de ser um problema de saúde pública, a lombalgia também possui maior probabilidade de ocorrência em determinadas profissões, como,

por exemplo, trabalhadores de limpeza urbana e indústria de calçados (Borges, 2013; Pataro, 2011). Há casos em que a lombalgia se apresenta de forma crônica, o que gera muita dor para os pacientes e demanda a realização de intervenções com vistas a suplantar este quadro deficitário (Moraes *et al.*, 2021).

Diversos estudos destacam o Pilates como uma alternativa eficaz no tratamento da lombalgia. Um programa de 10 semanas demonstrou redução da dor e melhoria da incapacidade em mulheres idosas com lombalgia crônica, com efeitos positivos persistindo após 6 meses (Lytras *et al.*, 2023). Em outro estudo, 145 estudantes universitários recuperados de COVID-19 participaram de um programa de Pilates, resultando em melhorias na resistência muscular central e equilíbrio do tronco, o que pode influenciar na qualidade de movimento e de vida (Amin *et al.*, 2024). Uma revisão abrangente que incluiu 118 ensaios e mais de 9.000 participantes concluiu que o Pilates, junto com exercícios mente-corpo e baseados no núcleo, é altamente eficaz na redução da dor e da incapacidade relacionadas à lombalgia. Essas intervenções superaram outras modalidades de exercícios, como o método McKenzie para incapacidade, destacando o Pilates como a opção mais provável para melhorar tanto a dor quanto a incapacidade (Fernández-rodríguez *et al.*, 2022). Enfatiza-se que este método recebe este nome por ter sido criado pelo alemão conhecido como Joseph Hubertus Pilates, o qual se destacou por conta de suas ideias referentes a saúde e condicionamento físico, sendo a realização de exercícios no solo uma característica principal deste método (Vieira; Fleck, 2013). De maneira sintetizada, pode-se dizer que uma das, senão a função principal do trabalho dos fisioterapeutas consiste na aplicação de métodos e técnicas voltadas para fazer com que os pacientes voltem a fazer suas atividades diárias, seja de maneira integral, seja de forma readaptada (Romanha, 2022).

A realização do estudo dar-se-á por dois motivos, sendo o primeiro deles de natureza teórica. Visa tomar conhecimento a respeito de como a temática do método Pilates aplicada para o tratamento de pacientes com

lombalgia vem sendo retratada nos estudos científicos. O segundo motivo que corrobora com a feitura da pesquisa é prático e visa destacar as benesses decorrentes da realização do método Pilates supervisionada por fisioterapeutas habilitados para a realização do tratamento de lombalgia com a aplicação do método Pilates. O estudo tem por objetivo geral destacar a eficiência do método Pilates para pacientes com lombalgia, por meio de uma revisão de literatura.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa consiste numa revisão de literatura de acordo com Ferreira (2021). O trabalho prevê a averiguação da existência de materiais nas bases de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde). Conforme explicado por Silva (2023), as bases de dados podem ser entendidas como tecnologias que auxiliam tanto no gerenciamento da informação, englobando atividades como, por exemplo, a disponibilização, o armazenamento e a recuperação de informações. O período escolhido para a realização desta revisão é de 10 anos, abrangendo de 2013 a 2023.

A revisão prevê como critérios de inclusão a verificação de trabalhos produzidos tanto em Língua Portuguesa como também no idioma Inglês. O período previsto para a feitura da pesquisa nas bases de dados compreende o prazo entre março e abril de 2024. As palavras utilizadas tanto em Língua Portuguesa e no idioma Inglês para a coleta das produções são: a) Fisioterapia (Physiotherapy); b) Pilates (Pilates), e; c) Lombalgia (Backache).

Com relação aos critérios de inclusão, além da definição das bases de dados já mencionadas, é oportuno mencionar sobre a existência dos seguintes parâmetros: Para inclusão, os textos devem tratar especificamente do método Pilates voltado para o tratamento da lombalgia e precisam estar dentro do período de tempo determinado

para esta pesquisa. Além disso, foram considerados textos que abordem estudos clínicos e artigos originais relacionados ao tema. Por outro lado, foram excluídos textos que não se enquadrem no período temporal estabelecido, assim como aqueles que não tenham relação direta com o método Pilates aplicado a pacientes com lombalgia. Também foram excluídos textos duplicados e estudos que não estejam disponíveis em formato completo.

As etapas percorridas no decurso da revisão de literatura foram esquematizadas em formato de fluxograma. Já os resultados provenientes da busca pelos estudos nas bases de dados serão organizados em formato de tabela.

3. RESULTADOS

Os resultados da pesquisa revelaram a identificação de um total de 1.289 trabalhos, distribuídos da seguinte forma: 63 na base de dados SciELO, 72 na LILACS e 1.154 na BVS. Dentre esses trabalhos, 1.191 estavam em inglês e 98 em português. Após uma análise mais detalhada, verificou-se que 7 trabalhos atendiam aos critérios estabelecidos e foram considerados elegíveis, enquanto os demais foram excluídos por não cumprirem os requisitos mencionados anteriormente (Figura 1). A estratégia de pesquisa adotada consistiu em utilizar palavras-chave específicas tanto em língua portuguesa quanto em inglês para coletar estudos relevantes sobre o tema. As palavras-chave utilizadas foram “Fisioterapia”, “Pilates” e “Lombalgia”. Além disso, foram incluídas expressões relacionadas como “técnicas de movimento de exercício” e “dor lombar”. Para ampliar ainda mais os resultados, o operador booleano “AND” foi utilizado para combinar as palavras-chave relacionadas, enquanto o operador “OR” foi empregado para incluir variações de termos, como a palavra-chave “método Pilates”. Essa abordagem permitiu uma busca abrangente e criteriosa dos estudos necessários para a pesquisa.

Figura 1. Fluxograma de identificação e seleção para pesquisa.

A síntese dos estudos incluídos nesta pesquisa encontra-se na Tabela 1.

TABELA SEQ Tabela * ARABIC 1 – Relação de trabalhos encontrados nos bancos de dados.

AUTOR E ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVOS DO ESTUDO	DADOS COLETADOS	RESULTADOS
Ribeiro, Oliveira, e Blois, 2015.	Estudo Clínico	O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos do pilates e Cinesioterapia Clássica no	Tabela de níveis de dor no início e após a última sessão de Cinesioterapia Clássica e Pilates, de	Houve redução significativa da dor (p = 0,43) e da incapacidade funcional (p = 0,42) em ambos os

		Tratamento da Dor e Incapacidade Funcional em Pacientes com Lombalgia Crônica.	acordo com a Escala Visual Analógica (EVA).	grupos. Não encontramos diferenças significativas entre os efeitos do pilates e da cinesioterapia clássica na dor e na incapacidade funcional.
SILVA <i>et al.</i> , (2018).	Estudo Clínico	Avaliar o efeito do método Pilates no tratamento da lombalgia crônica.	Dados dos grupos de estudos, tabelas.	Sugere-se que o método foi efetivo para o grupo estudado e adequado ao tratamento da dor lombar crônica, porém não se mostrou superior à fisioterapia convencional.
Amaral, Pássaro, e	Estudo Clínico	Este estudo teve como objetivo	Tabela, valores médios para	Ambos os grupos melhoraram

<p>Casarotto, 2023.</p>		<p>avaliar o efeito da associação entre diatermia contínua por ondas curtas e Pilates na redução da dor, depressão e ansiedade em pacientes com dor lombar crônica inespecífica (DLC). Nossa hipótese é que essa associação seja benéfica para diminuir a dor, a depressão e a ansiedade nesses pacientes.</p>	<p>os aspectos sensoriais, afetivos, avaliativos e mistos da dor no início do estudo, 3 semanas, 6 semanas e 3 meses para os dois grupos.</p>	<p>a dor e a depressão no acompanhamento e reduziram a ansiedade apenas durante os exercícios baseados em Pilates. Portanto, apenas exercícios baseados em Pilates pareciam suficientes para tratar pacientes com DLC.</p>
-------------------------	--	--	---	--

<p>Rossetti <i>et al.</i>, (2023).</p>	<p>Estudo Clínico</p>	<p>Avaliar o efeito da Educação em Neurociência (END) da Dor aliada ao Pilates na catastrofização da dor em idosos com lombalgia crônica inespecífica.</p>	<p>Análise dos grupos estudados.</p>	<p>A relevância clínica do estudo é que o Pilates é uma intervenção segura para idosos com dor lombar crônica inespecífica e a END pode aumentar a adesão ao exercício nessa população.</p>
<p>Fretta <i>et al.</i>, (2017).</p>	<p>Estudo Clínico</p>	<p>Verificar a eficácia do método Pilates na qualidade de vida e na dor em um grupo de pacientes com hérnia de disco lombar L4-L5.</p>	<p>Estudo 4 indivíduos com média de idade de 41 ± 4 anos, de ambos os sexos, divididos em grupo de intervenção e grupo controle.</p>	<p>Após 12 semanas de intervenção com o método Pilates, o grupo de intervenção obteve discreta melhora na qualidade de vida, principalme</p>

nte no domínio psicológico e social, como também na qualidade de vida total. Os participantes do grupo de intervenção apresentaram melhoria da dor especialmente no trabalho, humor e sono, comparado ao grupo controle. Dessa maneira o método Pilates parece ser eficiente na melhoria da dor e qualidade de vida

				positiva dos participantes deste estudo, sendo uma alternativa a mais para o tratamento conservador dos casos de hérnia de disco lombar.
Natour <i>et al.</i> , (2015).	Ensaio clínico	Avaliar a eficácia do método pilates em pacientes com dor lombar crônica inespecífica (lombalgia).	Grupo Experimental (GE) que manteve tratamento medicamentoso com uso de AINE e realizou tratamento com método pilates e Grupo Controle (GC) que continuou tratamento medicamentoso com	O método pilates pode ser utilizado por pacientes com lombalgia para melhora da dor, função e aspectos relacionados à qualidade de vida (capacidade funcional, dor e vitalidade). Além disso,

			uso de AINE e não realizou nenhum outro tratamento.	este método não tem efeitos nocivos para esses pacientes.
Wells <i>et al.</i> , (2014).	Ensaio clínico	O objetivo deste estudo foi estabelecer consenso quanto à definição e aplicação dos exercícios de Pilates no tratamento de pessoas com dor lombar crônica (DLC).	Um painel de fisioterapeutas australianos com experiência no tratamento de pessoas com DLC usando exercícios de Pilates foi entrevistado usando a técnica Delphi.	Trinta fisioterapeutas responderam aos três questionários e chegaram a um consenso na maioria dos itens. Os participantes concordaram que o exercício de Pilates requer consciência corporal, respiração, controle de movimento, postura e educação. Foi

recomenda
do que
pessoas
com DLC
realizassem
sessões
supervisiona
das de 30 a
60 minutos,
duas vezes
por semana,
durante 3 a
6 meses. Os
participante
s também
sugeriram
que as
pessoas
com DLC se
beneficiara
m com
avaliação
individualiza
da e
prescrição
de
exercícios,
supervisão e
integração
funcional de
exercícios e
uso de
equipament
os

Esta revisão apresenta dados de 7 estudos clínicos, com um total de 198 participantes selecionados para os estudos com a média de idade variando de 18 a 71 anos de idade. A distribuição desses dados está representada no Gráfico 1 (Figura 2).

Figura 2. Gráfico representativo dos dados obtidos nos trabalhos.

4. DISCUSSÃO

O método Pilates tem sido amplamente estudado em relação aos seus benefícios para melhorar a dor lombar crônica. O Pilates oferece uma série de benefícios para o tratamento da dor lombar, segundo Silva *et al.*, (2021), os exercícios de Pilates visam fortalecer os músculos profundos, como o transversal do abdômen, o multifídio lombar e os músculos do assoalho pélvico, contribuindo para a estabilização da coluna vertebral e redução da dor. Além disso, o Pilates melhora a flexibilidade e estabilidade das articulações, aspectos fundamentais para a saúde da coluna e prevenção de desconfortos lombares. Esses achados estão em linha com o estudo de Amaral (2024), que ressalta a importância do fortalecimento

dos músculos profundos na proteção da coluna e alívio da dor lombar. Portanto, o método de Pilates é considerado seguro e eficaz para ajudar na redução da dor lombar, incentivando seus praticantes a se engajarem nessa atividade. Conforme observado por Melo *et al.* (2021), os praticantes de Pilates são motivados principalmente pela saúde e, em segundo lugar, pelo prazer, com diferenças motivacionais observadas entre diferentes grupos demográficos.

Os estudos de Ribeiro, Oliveira e Blois (2015) e Silva *et al.* (2018) destacam a eficácia do Pilates, mas sem superioridade clara sobre outras abordagens. Por exemplo, Ribeiro, Oliveira e Blois (2015) comparou os efeitos do Método Pilates e da Cinesioterapia Clássica no tratamento da lombalgia crônica. Os resultados mostraram uma redução significativa da dor e da incapacidade funcional em ambos os grupos, sem diferença significativa entre eles. Enquanto Silva *et al.* (2018), sugerem que o método foi efetivo para o grupo estudado e adequado ao tratamento da dor lombar crônica, porém não se mostrou superior à fisioterapia convencional. Outro ensaio clínico realizado por Amaral, Pássaro e Casarotto (2023) envolveu pacientes com dor lombar crônica. Eles receberam tratamento com exercícios baseados em Pilates, e os resultados indicaram melhorias na dor e na depressão, embora a terapia de ondas de choque focadas não tenha apresentado benefícios adicionais. Sugerindo benefícios da associação entre CSWD e Pilates. Rossetti *et al.* (2023) enfatizaram a segurança do Pilates para idosos com lombalgia crônica inespecífica. A relevância clínica do estudo é que o Pilates é uma intervenção segura para idosos com dor lombar crônica inespecífica e pode aumentar a adesão ao exercício nessa população.

Neste contexto, outro trabalho indica o Pilates como uma alternativa a mais para o tratamento conservador dos casos de hérnia de disco lombar. Fretta *et al.* (2017) observaram melhorias na qualidade de vida e dor em pacientes com hérnia de disco lombar. Em seu estudo 4 indivíduos com média de idade de 41 ± 4 anos, de ambos os sexos, divididos em grupo de intervenção e grupo controle, observaram que após 12 semanas de

intervenção com o método Pilates, o grupo de intervenção obteve discreta melhora na qualidade de vida, principalmente no domínio psicológico e social, como também na qualidade de vida total. O que já era relatado por Natour *et al.* (2015) e Wells *et al.* (2014), que também apontaram resultados positivos do Pilates em relação à dor lombar crônica e qualidade de vida, com Wells *et al.* (2014) fornecendo diretrizes específicas para sua aplicação. Em um grupo experimental que manteve tratamento medicamentoso com uso de AINE e realizou tratamento com o método de Pilates e grupo controle que continuou tratamento medicamentoso com uso de AINE e não realizou nenhum outro tratamento. Concluindo que o método Pilates pode ser utilizado por pacientes com lombalgia para melhora da dor, função e aspectos relacionados à qualidade de vida, capacidade funcional, dor e vitalidade.

As limitações de estudos incluíram encontrar estudos específicos sobre Pilates para dor lombar nas plataformas pesquisadas. Além disso, o viés de diversidade de populações e métodos nos estudos e possíveis restrições linguísticas ou de acesso a estudos completos foram fatores que impactaram a abrangência e a generalização dos resultados encontrados na revisão.

Por fim, os resultados obtidos na revisão da literatura reforçam os benefícios do Pilates para melhora da dor lombar. Com base nos estudos revisados, algumas instruções práticas para a aplicação clínica do Pilates incluem uma avaliação individualizada dos pacientes antes de iniciar o programa, foco nos músculos profundos do core, progressão gradual dos exercícios, incorporação de técnicas de respiração adequadas, adaptação dos exercícios de acordo com as necessidades individuais, e monitoramento regular do progresso do paciente. Ao seguir essas orientações, é possível otimizar os benefícios do Pilates no tratamento da dor lombar e proporcionar uma abordagem mais eficaz e personalizada para os pacientes.

5. CONCLUSÃO

A pesquisa realizada proporcionou uma visão abrangente sobre o tratamento da dor lombar, destacando o papel do Pilates e outras abordagens terapêuticas. Os resultados indicaram uma variedade de estudos, desde análises comparativas entre diferentes métodos até investigações sobre os mecanismos subjacentes à dor lombar. É evidente que o Pilates oferece benefícios significativos, demonstrados pela redução da dor e da incapacidade funcional em pacientes com lombalgia crônica. No entanto, a falta de consenso sobre sua superioridade em relação a outras formas de exercícios ressalta a complexidade na escolha do tratamento ideal, que deve levar em consideração as preferências individuais e os aspectos socioeconômicos. Essa pesquisa teve por intuito destacar a importância contínua de estudos comparativos e de longo prazo para aprimorar o entendimento sobre as terapias mais eficazes para a dor lombar. O progresso nesse campo não apenas beneficia os pacientes, proporcionando alívio e melhora na qualidade de vida, mas também guia os profissionais de saúde na tomada de decisões embasadas em evidências científicas.

6. REFERÊNCIAS

AMARAL, S.; PÁSSARO, A.C.; CASAROTTO, R. A. Effect of the association of continuous shortwave diathermy and Pilates-based exercises on pain, depression, and anxiety in chronic non-specific low back pain: a randomized clinical trial. **Brazilian Journal of Medical and Biological Research**. v. 17, n. 56, p. 12338, 2023.

Amaral, S. Pesquisa reforça eficácia do Pilates no tratamento de dor lombar crônica. **Jornal da USP**. Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-l-v-pesquisa-reforca-eficacia-do-pilates-no-tratamento-de-dor-lombar-cronica/>. Acesso em: 09 de abril de 2024.

AMIN W. M.; ALI O. I.; MALIK S.; DRAJ S. A. I.; MASOUD F. A. M.; SOHEL A. M. I.; AL AMER A. M.; KHURAYZI R. H. H.; AHMED M. M. Effects of Pilates

Exercises on Core Stability After Recovery from COVID-19: A Randomized Controlled Trial. **J Multidiscip Healthc.** v. 20, n. 17, p. 753-763, 2024.

BORGES, R.R. **Lombalgia em trabalhadores da indústria de calçados.** Dissertação (Mestrado em Saúde, Ambiente e Trabalho). Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013.

CARVALHO, R.C. *et al.* Prevalence and characteristics of chronic pain in Brazil: a national internet-based survey study. **BrJP**, v.1, n.4, p. 331 – 338, 2018.

CORDEIRO, A. L. L.; OLIVEIRA, A. P. S.; CERQUEIRA, N. S.; SANTOS, F. A. F.; OLIVEIRA, A. M, S. Método Pilates para dor em pacientes com lombalgia: revisão sistemática. **Br J Pain.** v. 5, n. 3, p. 265-71, São Paulo, 2022.

CRUZ-DÍAZ D.; MARTÍNEZ-AMAT A.; OSUNA-PÉREZ M. C.; DE LA TORRE-CRUZ M. J.; HITA-CONTRERAS F. The Effect of Pilates Exercise on Chronic Non-Specific Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. **Int J Environ Res Public Health.** v. 17, n. 2, p. 574, 2020.

ELIKS, M.; ZGORZALEWICZ-STACHOWIAK, M.; ZEŃCZAK-PRAGA, K. Application of Pilates-based exercises in the treatment of chronic non-specific low back pain: state of the art. **Postgrad Med J.** v. 95, p. 41–45, 2019.

FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ R.; ÁLVAREZ-BUENO C.; CAVERO-REDONDO I.; TORRES-COSTOSO A.; POZUELO-CARRASCOSA D. P.; REINA-GUTIÉRREZ S.; PASCUAL-MORENA C.; MARTÍNEZ-VIZCAÍNO V. Best Exercise Options for Reducing Pain and Disability in Adults With Chronic Low Back Pain: Pilates, Strength, Core-Based, and Mind-Body. **J Orthop Sports Phys Ther.** Aug. v. 52, n. 8, p505-521, 2022.

FERREIRA, F.A.C. Uma revisão sobre o uso dos recursos didáticos para o ensino de Matemática para estudantes com deficiência visual. **Revista SL**

Educacional , v.25, n.2, p. 174 – 193, 2021.

FRANK H.; FRANK H. NETTER. Atlas de Anatomia Humana. 7 edição, 2018.

FRETTA, T. D. B.; VIEIRA, M. D. C. S.; SEEMANN, T.; GUIMARÃES, A. C. D. A. Eficácia do método Pilates na qualidade de vida e dor de portadores de hérnia de disco lombar L4-L5. **Fisioterapia Brasil**. v. 18, n. 5, p. 650-656, 2017.

GISELA C. MIYAMOTO, G. C.; COSTA, L. O. P.; CABRAL, C. M. N. Eficácia do método Pilates considerando dor e incapacidade em pacientes com dor lombar crônica não específica: uma revisão sistemática com metanálise. **Braz J Phys Ther**. v. 17, n. 6, p. 517-532, 2013.

HAYDEN, J. A.; ELLIS, J.; OGILVIE, R.; STEWART, S. A.; BAGG, M. K.; STANOJEVIC, S.; YAMATO, T. P.; SARAGIOTTO, B. T. Some types of exercise are more effective than others in people with chronic low back pain: a network meta-analysis. **Journal of Physiotherapy**. v. 67, p. 252–262, 2021.

HOY D.; BAIN C.; WILLIAMS G.; MARCH L.; BROOKS P.; BLYTH F.; WOOLF A.; VOS T.; BUCHBINDER R. A systematic review of the global prevalence of low back pain. **Best Pract Res Clin Rheumatol**. v. 24, n. 2, p. 77-85, 2010.

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia – INTO. Coluna. Disponível em: www.into.saude.gov.br/dicas-dos-especialistas/coluna. Acessado em: 07 de abril de 2024.

LEMOS, S. Organização Mundial da Saúde alerta que 80% da população já teve ou terá dor de coluna. **Jornal da USP**, 02 de fevereiro de 2021. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/organizacao-mundial-da-saude-alerta-que-80-da-populacao-ja-teve-ou-tera-dor-na-coluna/>. Acesso em: 02 de março de 2024.

LYTRAS D.; IAKOVIDIS P.; SYKARAS E.; KOTTARAS A.; KASIMIS K.; MYROGIANNIS I.; BAROUXAKIS A.; TARFALI G. Effects of a tailored mat-

Pilates exercise program for older adults on pain, functioning, and balance in women with chronic non-specific low back pain: a randomized controlled trial. **Aging Clin Exp Res.** v. 35, n. 12, p. 3059-3071, 2023.

MAHER C.; UNDERWOOD M.; BUCHBINDER R. Non-specific low back pain. **Lancet.** v. 389, n. 10070, p. 736-747, 2017.

MEDEIROS, J.D.; PINTO, A.P.S. Impacto social e econômico na qualidade de vida dos indivíduos com lombalgia: revisão sistemática. **Ciências Biológicas e Saúde**, v.2, n.1, p. 73 – 78, 2014.

MELO, C. C. D.; NOCE, F.; SANTOS, W. J.; SILVA, M. S. D. C.; FILHO, J. M.; UGRINOWITSCH, H. Aspectos motivacionais relacionados à prática do método Pilates. *Revista Brasileira de Psicologia do Esporte*, v. 29, n. 1, p. 45-58, 2021.

MORAES, E.B.*et al.* Autoeficácia e medo da dor ao movimento na lombalgia crônica: uma intervenção desenvolvida por enfermeiras. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v.42, p. 1 – 13, 2021.

National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases – NIH. **Back Pain**. Disponível em: www.niams.nih.gov/health-topics/back-pain. Acessado em: 07 de abril de 2024.

NATOUR, J.; CAZOTTI, L. D. A.; RIBEIRO, L. H.; BAPTISTA, A. S.; JONES, A. Pilates improves pain, function and quality of life in patients with chronic low back pain: a randomized controlled trial. **Clinical Rehabilitation.** v. 29, n. 1, p. 59–68, 2015.

PATARO, S.M.S. **Lombalgia em trabalhadores de limpeza urbana.** Dissertação (Mestrado em Saúde, Ambiente e Trabalho). Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2011.

RIBEIRO, I. A.; OLIVEIRA, T. D. D.; BLOIS, C. R. Effects of Pilates and Classical Kinesiotherapy on chronic low back pain: a case study. **Fisioter Mov.** v. 28,

n. 4, p. 759-65, 2015.

ROEVER, L. Compreendendo os estudos de revisão sistemática. **Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica**, v. 15, n. 2, p. 127-130, 2017.

ROMANHA, J.S. **A construção da identidade docente do profissional fisioterapeuta de uma instituição do ensino superior do norte do Espírito Santo**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia). Centro Universitário Vale do Cricaré, São Mateus, 2022.

ROSSETTI, E. S.; CAMPOS, M. M. D.; SOUZA, E. N.; AVILA, M. A.; GRAMANISAY, K.; HORTENSE, P. Educação em neurociência da dor e Pilates para idosos com dor lombar crônica: ensaio clínico controlado randomizado. **Acta Paul Enferm.** v. 36, p. APE005732, 2023.

SAES, M.O. *et al.* Inequalities in the management of back pain care in Brazil – National survey, 2019. **Ciênc. Saúde Coletiva**, v.28, n.2, p. 437 – 446, 2023.

SCHIMIDT, A. C.; HERZINGER, P. D. O.; MATIAS, D. P.; WELLING, L. C. Influence of Pilates Method on Nonspecific Lumbar Pain. **Arq Bras Neurocir.** v. 39, n. 4, p. 300–305, 2020.

SILVA, M.E.S. **Bases de dados em arquivologia no Brasil**: estudo da usabilidade na Base de Dados em Arquivística (BDA) e na Base de Dados Pesquisas Arquivísticas Brasileiras (PAB). Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Arquivologia). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2023.

SILVA, P. H. B. D.; SILVA, D. F. D.; OLIVEIRA, J. K. D. S.; OLIVEIRA, F. B. D. Efeito do método Pilates no tratamento da lombalgia crônica: estudo clínico, controlado e Randomizado. **Br J Pain.** v. 1, n. 1, p. 21-8, São Paulo, 2018.

SILVA, W.S. **Pilates como conduta cinesioterapêutica na lombalgia crônica – uma revisão.** Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia). Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA), Ariquemes, 2015.

SILVA, J. R.; SANTOS, M. A.; OLIVEIRA, L. S. Aspectos motivacionais relacionados à prática do método Pilates. **Revista Brasileira de Psicologia do Esporte**, v. 10, n. 1, p. 45-58, 2021.

VASCONCELLOS, M. H. O. D.; SILVA, R. D. S. D.; SANTOS, S. M. B. D.; MERLO, J. R. D. C; CONCEIÇÃO, T. M. A. Método Pilates no tratamento da dor lombar. **Fisioterapeuta Mov.** v. 27, n. 3, p. 459-67, 2014.

WELLS, C.; KOLT, G. S.; MARSHALL, P.; HILL, B.; BIALOCERKOWSKI, A. The Effectiveness of Pilates Exercise in People with Chronic Low Back Pain: A Systematic Review. **PLOS ONE.** v. 9, n. 7, p. e100402, 2014.

WELLS, C.; KOLT, G. S.; MARSHALL, P.; HILL, B.; BIALOCERKOWSKI, A. The definition and application of Pilates exercise to treat people with chronic low back pain: a Delphi survey of Australian physical therapists. **Phys Ther.** v. 94, p. 792– 805, 2014.

YAMATO, T. P.; MAHER, C. G.; SARAGIOTTO, B. T.; HANCOCK, M. J.; OSTELO, R. W.; CABRAL, C. M.; COSTA L. C. M.; COSTA, L. O. Pilates for low back pain. **Cochrane Database Syst Rev.** n. 7, p. CD010265, 2015.

¹Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

²Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia e Fonoaudiologia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE e do Curso de Medicina da Afya Faculdade de Ciências Médicas. Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!